

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15498434>

МУЗЕЙЛАРДАГИ ҚЎЛЁЗМАЛАР КОЛЛЕКЦИЯСИ

Нодиржон Абдулахатов

тарих фанлари доктори, Фарғона вилояти

педагогик маҳорат маркази профессори.

Аннотация: Ушбу мақолада Фарғона водийсидаги музейларда сақланаётган қўлёзмалар тўғрисида маълумотлар келтириб ўтилган. Мақолада шунингдек, музейларнинг қўлёзма фондларини бойитиши, ходимларни қўлёзмалар устида ишлаш билан боғлиқ таклиф ва мулоҳазалар билдириб ўтилган.

Калим сўзлар: қўлёзма, тарихий, тажриба, мерос, нодир, хазина, таҳлил, мутахассис.

Аннотация: Эта статья содержит информацию о рукописях, хранящихся в музеях Ферганской долины. В статье также содержатся предложения касающиеся обогащения рукописных фондов музеев и работы персонала над рукописями.

Ключевые слова: рукопись, история, опыт, наследие, редкость, клад, анализ, эксперт.

Annotation: This article contains information on manuscripts stored in the museums of the Ferghana Valley. The article also contains suggestions regarding the enrichment of the manuscript funds of museums and the work of staff on manuscripts.

Keywords: manuscript, history, experience, heritage, rarity, treasure, analysis, expert.

Ҳар бир халқнинг тарихи унинг ўтмиши ҳақидаги муқаддас хотирадир. Шу боисдан маданиятнинг юксак поғонасига кўтарилган халқлар ўз тарихига, ёдгорликлар ва қўлёзмаларига меҳр-муҳаббат билан қарайдилар, авайлаб асрайдилар, доимо синчиклаб ўрганадилар. Негаким, уларнинг кадр-қимматини ҳар бир нарса билан ўлчаб бўлмайди[1.89]. Шу сабабдан Туркистон заминида

қадимда ҳукмронлик қилган машҳур сулолалар ўз саройларида минглаб нодир қўлёмлардан иборат кутубхоналар ташкил этганлар. Ўша даврларда “ҳазина” сўзи маънавий бойликлар тўпланган мана шундай кутубхоналарга нисбатан ҳам қўлланиб келинган.

Тарихнинг гувоҳлик беришича X-XII асрлардаги Хоразм, Бухоро. Самарқанд кутубхоналарида қўлёзма китоблар шу қадар кўп жамланган эдики, уларнинг сон-саноғи тўғрисида аниқ маълумотлар мавжуд эмас. Бухородаги кутубхона машҳур бўлиб, халқимизнинг буюк фарзанди, қомусий олим Абу Али ибн Сино ҳам шу ерда мутолаа қилган. Ғазнавийлар сулоласининг асосчиси Маҳмуд Ғазнавий ҳам жуда кўп қўлёзма ва китоблар тўплаган. Тарихчиларининг таърифича, унинг кутубхонаси ердан шифтгача қадимги ва янги китоблар билан тирбанд бўлган. Аجدодларимиз азалдан қўлёзма китобларни ардоқлаб, уларни келгуси авлодлар учун кўз қорачидай асраб авайлаб келганлар. Шу сабабдан юртимиздан донғи дунёни тутган улуғ олимлар ва мутафаккирларнинг кўплаб чиққани ҳам бежиз эмас [2.223]. Бу ҳолат XX аср бошларида чоп этилган хорижлик тадқиқотчиларнинг асарларида ҳам ўз ифодасини топган.

Заки Валидий Тўғон

Заки Валидий Тўғон (1890–1970) 1915 йилда Петроградда чоп этилган “Фарғона вилоятидаги шарқ кўлёмалари” номли мақоласида Фарғона водийси аҳолисининг шахсий коллекцияларида ноёб кўлёмма асарлар асрлар давомида сақланиб келганлигини таъкидлаб ўтади[3]. Минг афсуски, ушбу кўлёмма китобларнинг аксарияти собиқ советларнинг мустабид тузумининг дастлабки даврларидаёқ йўқ қилинди. Кейинчалик бу йўқотишлар 50 -йилларга қадар давом этди. Халқимизнинг неча асрлар мобайнида йиғиб келган, минглаб нодир бебаҳо кўлёмма асарлари кули кўкка совурилди. Тарихчи олим Сайфиддин Жалиловнинг “Бухорийлар қиссаси” китобида бу ҳақда шундай ёзади: “30-йилларда фаол ҳаракат қилган машъум “ГПУ” ташкилотининг айғоқчилари томонидан муллолар хонадони тинтув қилинганда, мабодо араб ёзувидаги биронта китоб топилса, ундай шахс “шўрога ёт унсур” деб айбланарди. Ўз даврининг олимлари бўлмиш исломий уламоларимиз жон сақлаш учун энг қимматли маънавий бойликлари ҳисобланган барча илмий-исломий китобларни қопларга солиб, қабристонларга кўмиб яширишга мажбур бўлганлар.

Мулла Абдулахад охунд Исроилбой ўғли

Шу ўринда ушбу мақолани тайёрлаш давомида амаким Олимжон Абдулаҳатовдан ёзиб олинган хотираларидаги мавзуга доир айрим маълумотларни келтириб ўтмоқчиман: Олимжон амакимизнинг ҳикоя қилишларича, бобомиз Абдулаҳад Охунд (1895-1949) Марғилон шаҳридаги Хонақоҳ мадрасасини тамомлаган, илми пухта мулло зотлардан бўлганлиги учун бир уй тўла шундай китоблари бор экан. Ўша пайтларда бобомизга танишларидан бири келиб, “Агар бу эскича китобларингизни йўқотиб юбормасангиз, ўзингиз қамоқда, оилангиз эса сургун бўлиб, кетади”, деб айтибди. Шундан сўнг бобомиз кутубхонасига кириб, ичидан беркитиб олиб бир кун ташқарига чиқмабди. Фақатгина унинг ўқтин-ўқтин “Астафуриллоҳ” деганча, мунгли йиғисини эшитибдилар.

Бу ҳақда Олимжон амакимиз шундай хотиралайди: “Отамиз кечаси билан қоп кўтариб нима сабабдан қабристон томонга қатнаганлигини кўриб аввалига болалигим учунми кўп ҳам тушунмадим. Қачонки кутубхона тоқчалари китобларсиз бўшаб, хувиллаб қолганлигига кўзим тушгач, унда отамизни қабристонга нима учун бораётганлигини англадим. Китоб ҳам одамизодга худди фарзандидек ардокли бўлиб, қолар экан.

Отамиз шундан сўнг, худди болаларидан жудо бўлганидек, бир неча кун ҳеч ким билан сўзлашмади. Кейин билсам, отамиз қабристонга кўмиб келган китоблари учун шу тарзда аза тутган экан”.

Тинтувларда қўлга тушганларини “ГПУ” чилар томонидан куйдириб юборилган. Оқибатда аждоқларимиздан қолган қимматли маънавий-маърифий бойлигимиз бўлмиш қадимий китоблар шафқатсизларча йўқ қилинди. Тарихимиз билагонларидан, 20-йилларда Шўро ташкилотларида ишлаб, сўнгра ноҳақдан бир мунча йил қамоқда ётиб чиққан андижонлик қария Олимжон Саркаров мазкур хотираларида ўшандай ҳодисалар тафсилоти сақланган эди: “Қулоқ”ни синф сифатида тугатиш сиёсатига ўтилгач, жон сақлаш учун ватанни ташлаб чет элга чиқиб кетишга мажбур бўлган айрим бадавлат ва мулло-уламоларимиз Қошғар йўлидаги Эргаштом божхонасида ГПУ ходимлари томонидан тинтув қилиниб, олиб кетилаётган бойликлари ва ноёб китоблари тортиб олинган. Тинтув натижасида тўпланиб қолган китоблар “тоғ бўлиб кетган” ва уларга ўт кўйилиб бир гал уч кеча-кундуз ёндирилган”[4.21-22]. Ўша даврларга оид ҳужжатларда ҳам нодир қўлёзма китобларни йўқ қилинишига доир тарихий фактлар қайд этилган. Андижонлик тарихчи Роза Раҳматулина ана шундай ҳужжатлардан бири ҳақида қуйидагиларни ҳикоя қилади:

“Андижон вилояти музейида андижонлик бой ва уламоларнинг китобларини мусодара қилиш тўғрисида Якубов Мирзага 1919 йил 17 ноябрда берилган мандат сақланиб келмоқда. Бу китобларнинг мусодара қилинишига,

йўқотилишига Султонбек қатъий норозилик билдирган. Биз музей ходимлари 1959 йили шу китобларни топиш учун кўп қидирув ишлари олиб бордик. Якубовнинг айтишича, Мирқосим, Мирфозил ва Аҳмадбекхожи хонадонларида чармга ёзилган эски китоблар кўп бўлиб, улар Искандар Зулқарнайндан тортиб, Қорахонийлар давригача ёзилган қўлёзмалар бўлган. Лекин биз уларни ҳеч қаердан топа олмадик. Демак улар эгаларида сақланмаган. У китоблар “Оқ уй” деб номланган магазин ертўласига жойлаштирилиб, мусулмон китобхонларига берилмаган. Сайфи Зияев ва Аҳмаджон Муллағалиевларнинг айтишича, 1928 йилда “Оқ уй” орқасида эски китоблар Шўро ҳукумати томонидан ёндирилган”[5.42].

Бугунги кунда Фарғона водийсида фаолият кўрсатиб келаётган музейларнинг қўлёзма фондларидаги умумий ҳисобда 3 мингдан ортиқ аждодларимиз томонидан араб, форс ва туркий тилларда яратилган нодир асарлар намунаси ўша таҳликали замонлар даврида музейларнинг фондига топширилганлиги туфайли асраб қолинган моддий меросимизнинг бир қисми холос. Изланишлар давомида ушбу қўлёзмалар куйидаги музейларда сақлаб келинмоқда:

- Қўқон тарихи ва маданияти давлат музейи 1925 йилда Худоёрхон ўрдасида Фарғона округ ўлкани ўрганиш музейи номи билан ташкил этилган. 1930-57 йилларда Қўқон районлараро ўлкани ўрганиш музейи. 1958 йилдан Қўқон шаҳар ўлкашунослик музейи номи билан юритилган. Музейда табиат, тарих, қадимги давр тарихи, янги давр тарихи, санъат, оммавий ишлар бўлимлари, кутубхона (7 минг дона китоб) бор; фондида 37 минг дона экспонат сақланади. Музей экспозицияси Қўқон шаҳар тарихи, Фарғона водийси табиати, ҳайвонот ва ўсимликлар дунёси, маданиятини атрофлича акс эттиради.

- Қўқон тарихи ва маданияти давлат музейинининг филали Қўқон адабиёт музейининг фондида 2 минг (2000) дан ортиқ қўлёзмалар мавжуд;

- Андижон вилоят тарихи ва маданияти давлат музейи дастлаб 1934 йилда вилоят қишлоқ хўжалиги ютуқлари кўрғазмаси асосида ташкил этилган. Музей 1982 йилда барча замонавий бинога кўчиб ўтган. Музейда Фарғона водийсидаги халқ тарихи, маданияти, водийнинг табиати, табиий бойликлари, халқ хўжалиги ютуқлари, вилоят меҳнат ва иқтисодий алоқаларини акс эттирувчи кўрғазмалар, муҳим тарихий ҳужжат ва ашёвий далиллар, 300 га яқин тасвирий санъат асарлари, 1000 дан зиёд амалий санъат буюмлари бор. Музейда ўлка табиати, моддий-маънавий маданияти тарихини ўзида акс эттирган 30 мингдан ортиқ ноёб экспонатлар сақланади.

Андижон вилоят тарихи ва маданияти давлат музейида тўққиз юз (900) дан ортиқ қўлёзмалар мавжуд;

- Наманган вилоят тарихи ва маданияти давлат музейи 1920 йилда ўлкани ўрганиш мақсадида ташкил этилган. Дастлаб шаҳар тарихига оид ашёлар намойиш қилинган “Халқлар музейи” сифатида фаолият кўрсатган. 1941 йилдан ҳозирги мақомига эга. Музейнинг асосий биноси 1986 йилда замонавий лойиҳа асосида қурилган. Музейнинг табиат, тарих, санъат, маънавий ва услубият, адабиёт ва қўлёзмалар ҳамда хазина бўлимлари бор. Музейда ўлка табиати, моддий маънавий маданияти тарихини ўзида акс эттирган 60 мингдан зиёд экспонатлар (жумладан, археологик топилмалар, амалий санъат намуналари, санъат асарлари мавжуд.

Наманган вилоят тарихи ва маданияти давлат музейида олтмиш (60) дан ортиқ қўлёзмалар мавжуд;

- Фарғона вилоят тарихи ва маданияти давлат музейи республикадаги кекса музейлардан бири ҳисобланади. 1894 йилда Янги Марғилон (ҳозирги Фарғона) шаҳрида очилган Қишлоқ хўжалиги ва саноат кўрғазмаси негизида 1895 йилда асос солинган. 1899-1911 йилларда дастлаб “Фарғона вилояти халқ музейи”, 1920-38 йилларда “Фарғона шаҳар илмий музейи” номлари билан аталган. 1938 йилдан Фарғона вилоят ўлкашунослик номи билан юритила бошлаган. Музей 1985 йилдан махсус қурилган замонавий бинода жойлашган. Музейнинг тарих, табиат, илмий маърифий, санъат ҳамда хазина бўлимлари бор. Музей ўлка табиати ва қадимдан 20-аср бошларигача бўлган тарихини ўзида акс эттирган доимий экспозиция (археологик топилмалар, амалий санъат намуналари, санъат асарларига эга. Музей фондида археология (10000 дан зиёд), нумизматика (7895 та), амалий санъат (900 та нодир кулоллик, 1200 та мискарлик, 562 та заргарлик, 1670 та кийим ва каштадўзлик буюмлари ва тасвирий санъат (1000 дан зиёддан иборат осори атиқалар мавжуд.

Фарғона вилоят тарихи ва маданияти давлат музейида эликдан (50) дан ортиқ қўлёзмалар мавжуд.¹

Фарғона музейлари фондларида сақланаётган қўлёзмаларнинг ҳар бири махсус тадқиқокга мухтождир, хусусан Фарғона вилоят тарихи ва маданияти давлат музейида сақланаётган Кўкон хони Худоёрхон кутубонасига қаршли Қуръон китобига ҳам.

Ушбу Қуръон китоби дастлаб музейнинг кутубхонасидан сақланган ва кутубхоначи Л.Долбинец томонидан 01.06.1993 йилда №7 далолатнома асосида қўлёзмалар фондига топширилган. Маълумотларга кўра вилоят музейи кутубхонаси фондидаги қўлёзма китоблар вилоят музейини дастлабки ташкил

¹ Фарғона вилоят тарихи ва маданияти давлат музейида 22 та ва унинг филиали Марғилон шаҳар тарихи музейида 28 та қўлёзма сақланади.

бўлган вақтида, яъни 1896 йилдан бошлаб 1917 йилга қадар аҳоли томонидан музейга совға қилинган китоблар бўлиб улар ким томонидан музейга берилганлиги қайд этилмаган. Ушбу китоблар 1993 йилга қадар музейнинг кутубхонасида сақланган. 1993 йилданг ушбу китоблар тавсиф этилиб музейнинг қўлёзма ва ҳужжатлар фондига ўтказилган.

Қўқон хони Худоёрхон кутубонасига қарашли Қуръон

КП 10409/ПД 1642 рақами остида сақланаётган мазкур қўлёзманинг ташқи ҳажми. 400 x 320 мм. Матн ҳажми. 250x 210 мм. Бир бетда 6 қатор тарзда Қўқон қоғозига кўчирилган. Матн 507 бетдан иборат. Форзац ва нахзац 2 бетдан иборат. Қора ва қизил сиёҳда кўчирилган. Бу нодир қўлёзма куфий хатида санъаткорона ёзилган “Қуръони карим”нинг иккинчи қисмидир. Муқоваси каттиқ қилиб тайёрланган ва сарғиш кўкдаги рангда қолипланган. Муқованинг ички томонига “абр баҳор” “хуш” қоғози ёпиштирилган. Ушбу Қуръон саҳифаларида 75 жойга Худоёрхоннинг “Вақф фисабиллоҳ” ёзуви бўлган муҳри босилган. Шунингдек, 36 та кичик муҳр бўлиб унда ҳам “Вақф фисабиллоҳ 1287” йил ёзилган. ҳам бор. Оятлар ўртасида 36 жойга ой тамға, ёй, қуёш рамзлари тилло рангда босилган. 1763 та майда тамғаси ва 816 жойда кичик юлдузлар акси бўлиб, булар турли кўк, яшил рангда дид билан безатилган.

Фарғона музейлари фондларида сақланаётган нодир қўлёзмаларда баён этилган мавзулар доираси ғоят кенг ва хилма-хил бўлиб, ёзилиш ва кўчирилган даври XV-XIX асрларга оиддир. Уларда Қуръон, ҳадислар, фикҳ, шариат, тасаввуф, илми сарфу наҳв, нужум, ахлоқ, агиография, сиёсатшунослик, адабиёт, луғат, тарих, мусиқа, табобат, доришунослик, нотиклик санъати, ҳунснихат,

мантик, кимё, география, муҳандислик, математикага доир ғоят муҳим маълумотлар жамланган.

Тўпланган тажрибалар ва олинган таҳлиллар натижаси шуни кўрсатмоқдаки бугун қадар қўлёзмаларнинг асосий қисми мазкур музейларда каталоклаштирилган эмас, аниқроғи уларнинг электорон каталоги ҳам тўлиқ тузилмаган. Бунинг асосий сабабларидан бири малакали мутахассисларнинг етишмаслигидадир. Қолаверса, аҳоли қўлида сақланиб келинаётган қўлёзмаларни сотиб олиш билан музейлар коллекциясини йилдан йилга бойитиб бориш ўлка тарихи ва маданиятини ўрганишда муҳим аҳамиятга касб этсада, бу борада ҳам қатор ечимини кутаётган муаммолар мавжуд.

2002–2007 йилларда Япониянинг “Нара Ипак йўли Тадқиқот Маркази” ва “Тойота” фондининг ҳомийлигида “Марказий Осиёдаги исломий муқаддас жойларни ўрганиш” (Фарғона водийси мисолида) номидаги илмий лойиҳаси бўйича Фарғона водийсида олиб борилган тадқиқотлар чоғида фуқароларнинг шахсий кутубхоналарида юзлаб қўлёзмалар мавжудлиги аниқланган эди. Биргина Марғилон шаҳрида Хонақойи Ҳазрат, Фазл Воҳҳоб Мозорий, Хўжажон қози Рожий Марғилоний, Фазлий Марғилоний, Хожа Марғилоний, Номий Марғилоний, Абдуллоҳ Марғиноний, Охунжон қори Водилий, Амоний Арабоний, Қойил Марғилоний, Мир Яхё қори Марғилоний Охунжон Қори Марғилоний, Муҳаммад Мусо Бекий Полмоний, Ғолиб Марғилоний сингари муқаддам яшаб ўтган уламоларнинг шахсий архивларида ўнлаб қўлёзмалар сақланиб қолган. Афсуски баъзи уламоларнинг вафотидан сўнг авлодлари ўртасида уларнинг кутубхоналаридаги қўлёзмалар эсдалик сифатида шунчаки олиб кетилиши натижасида қўлёзмаларнинг кейинги тақдири ноъмалум бўлиб қолмоқда[6.452].

Шундай экан мазкур муаммоларни баратараф этиш ҳозирги кунда музейшуносликнинг долзарб масалаларидан бири бўлиб келмоқда. Бу борада кўп йиллик тажрибага эга бўлган музей ходимлари билан бўлган мулоқотларимиз давомида қуйидаги таклиф ва мулоҳазалар билдирилди:

- музейларга араб ҳуснихатини чуқур ўзлаштириган форс-тожик, туркий тилларини яхши билган ва ўқий олиш даражасидаги мутахассисларни танлов йўли билан музей ишларга жалб қилиш;

- университетларда олиб борилаётган музейшунослик фанларини чуқурлаштирилган ҳолда, яъни қўлёзмалар билан ишлаш билан боғлиқ махсус дарсларни ташкил этиш;

- қўлёзмаларнинг каталоклаштириш борасида музейлараро мунтазам равишда ўқув илмий- семинарларини ўтказиб туриш;

- шарқшунослик, ислом институти, халқаро ислом академиясининг талабаларини музей қўлёзмаларини ўрганиш борасида ўқув амалиётларини олиб боришни ташкил этиш.

- музей фондларини қўлёзмалар билан бойитиш мақсадида вилоятлардаги вақф фондлари билан ҳамкорликда ва бошқа ҳомийларни жалб қилган ҳолда аҳоли қўлида қўлларидан сакланиб келаётган қўлёзмаларни сотиб олиш [7.117-121].

Музейларда аввайлаб асраб келинаётган қўлёзмаларда аجدодларимизнинг ҳаётий тажрибаси, ижтимоий маънавий руҳи, тарихий мероси акс этган. Миллий меросимизнинг таркибий қисми бўлган мазкур нодир асарлар ўзига хос илмий, ижтимоий-сиёсий, маърифий-маданий кадр-қимматга эга. Бу меросни тадқиқ этиш натижалари Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини барпо этиш, ёшларни миллий менталитетимизга хос бўлган фазилатлар ва қадриятлар асосида тарбиялашга ўзининг бебаҳо ҳиссасини қўшиши шубҳасиздир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бердимуродов А. Топталган мерос // Фитна санъати. 2-китоб. Т.: “Фан”, 1993.
2. Абдулаҳатов Н., Аҳмедова Н. Комиллик сари – Т.: “NOSHIR”, 2018.
3. Қаранг: Валидов З. А. Восточные рукописи в Ферганской области // Записки Восточного отделения императорского русского археологического общества. Том двадцать второй 1913-1914. Петроградъ. 1915.
4. Жалилов С. Бухорийлар қиссаси (Муҳожират тарихидан лавҳалар. – Т.: ”Тошкент ислом университети” нашриёт – матбаа бирлашмаси, 2006.
5. Раҳматулина Р. Андижонда истиқлолчилик ҳаракати. Андижон, 2002
6. Абдулаҳатов Н. Марғилон олимларининг илмий-маърифий мероси (XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошлари). 1-китоб. Фарғона: “Classic” нашриёти, 2021.
7. Зиёдов Ш. Ю., Абдулаҳатов Н.У. Фарғона музейларининг қўлёзма коллекциялари // Ўзбекистондаги қўлёзма фондлари. Муҳофаза қилиш, каталоглаштириш ва мутахассислар малакасини ошириш 2019 йил июнь Самарқандда бўлиб ўтган халқаро анжуман мақолалари тўплами. Истанбул. 2020.